

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA TOG' ODAMLARI XARAKTERI TASVIRI

O'rolova Mohichehra

Termiz davlat universiteti 3-bosqich talabasi

mohichehraulova@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Normat Yuldashev**

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy adabiyotimizda mavjud bo'lgan xarakter tushunchasiga oid ilmiy-nazariy qarashlar xususida so'z boradi. Taniqli yozuvchi Shukur Xolmirzayevning o'zbek hikoyachiligida xarakter yaratish borasidagi individual uslubiga to'xtalib, uning tog' odamlari tasviri gavdalantirilgan hikoyalaridagi obrazlar xarakteri yuzasidan ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Xarakter tushunchasi, obraz, ilmiy- nazariy qarashlar, ruhiy kechinma, hikoya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-теоретические взгляды на концепцию персонажа, существующие в нашей художественной литературе. Обсуждается индивидуальный стиль создания персонажей известного писателя Шукура Холмирзаева в узбекском повествовании, а также характер героев его рассказов, в которых воплощен образ горского народа.

Ключевые слова: Концепция персонажа, образ, научно-теоретические взгляды, духовный опыт, рассказ.

Abstract: This article deals with the scientific-theoretical views on the concept of character existing in our fiction. The well-known writer Shukur Kholmirezayev's individual style of character creation in Uzbek storytelling is discussed, and the character of the characters in his stories, in which the image of the mountain people is embodied, is discussed.

Key words: Concept of character, image, scientific-theoretical views, spiritual experience, story.

Adabiyotda yozuvchi yoki shoirlar tomonidan yaratiladigan asarlar uzoq muddat, tinimsiz mehnat, jismoniy va ruhiy quvvatni talab etadi. Shu boisdan ham ular qalamidan hosil bo'lgan asarlar farzandga qiyoslanadi. Onalarning tug'ilajak farzandlari turli xarakterga ega bo'lgani kabi, asarlar ham turlicha xarakterli obrazlarga ega bo'ladi. Adabiyotda badiiy asarning muhim omillaridan biri bu xarakterdir. Xarakter badiiy adabiyotda yaratilgan asar qahramonlarining fe'l – atvori, dunyoqarashi, umuman olganda, ichki va tashqi olamini ochib beruvchi vosita va muallifning ma'naviy – estetik konsepsiyasini ifodalovchi inson obrazi hisoblanadi. Xarakter tushunchasi ilk marta Yunonistonda, badiiy ijod ruhiy madaniyatdan ajralib

chiqqan bir davrda paydo bo'lgan. XVIII asrgacha xarakter ikki xil ma'noda qo'llanilib, keyinchalik, adabiyot va san'atning rivojlanishi natijasida fabula va asar syujetidan tamomila ajralib chiqqan.

Ko'pgina adabiyotshunos olimlarimiz xarakter xususida turli nazariyalarni ilgari surishadi. Xususan adabiyotshunos olim T. Boboyev o'zining ilmiy qarashlarida xarakter tushunchasi haqida quyidagi qarashlarini ta'kidlab o'tadi: "Xarakter - ma'lum ijtimoiy faoliyat tipi. Xarakter, L.I. Timofeev aytganidek obrazning yadrosi. Xarakter birinchi navbatda, konkret hayotiy sharoitda o'z individual hatti - harakatlari va ruhiy kechinmalari bilan namoyon bo'ladigan insonning aniq tasviri. Nazariy adabiyotlarda xarakterning mohiyatini aniqlaydigan ikki asosiy xususiyat ko'rsatiladi: a) shaxsning iroda yo'nalishini ko'rsatuvchi narsa xarakterni belgilaydi. N. Pogodinning uqtirishicha, "agar odam burnini qashisa, sekin yoki tez yursa shu bilan xarakter bo'la barmaydi, xarakter - shaxs irodasining yuzaga chiqishi, harakatda ifodalanishi." b) xulq - atvorni belgilaydigan individual ruhiy belgilar: mardlik, qo'rqqoqlik, insoflilik, dangasilik kabilar. Bunday individual ruhiy xususiyatlarsiz xarakterni tasvirlab bo'lmaydi." [1] Olimning fikrlarini quyidagicha tushunishimiz mumkin, ya'ni, asarlarda keltiriladigan obrazlar o'z davri kishilarining muhim xususiyatlarini o'zida jamlay olsagina, u xarakter darajasiga ko'tarilishi mumkin va asar qahramonining xarakterini ochishda, uning nafaqat hatti- harakatlari, balki ruhiyatida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari olim nazariy bilimlarga tayanib xarakterning mohiyatini aniqlashda ikki asosiy xususiyat, shaxsning irodasi va xulq- atvorni belgilovchi ruhiy belgilarga tayanadi. Bunda biz shaxsning xarakterini ochishda, uning iroda yo'nalishi sifatida tashqi harakatini ko'rsak, individual ruhiy holati orqali ichki dunyosini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Shukur Xolmirzayevning "Olma yemadim" nomli hikoyasida asar personajlaridan biri hisoblangan bolakay do'stlari bilan tog'dan qaytishayotganida, o'sha atroflardagi tashlab ketilgan xaroba uylar bog'idan eshaklariga ortilgan hurjunlariga olma olishmoqchi bo'lishadi. Ammo bolakay bu ishni o'g'irlik deb hisoblab, do'stlariga qarshi chiqadi va ular manzillariga qaytgunga qadar, bolakay garchi suvsizlikdan qiynalsa ham olma yemaydi. Shu o'rinda biz bolakayning do'stlariga qarshi chiqqan holatida uning iroda va sabr yo'nalishini ko'rsak, uning halollik, haromdan hazar qilish va insoflilik hislatlari orqali ruhiy olamini ko'rishimiz mumkin.

Yana bir taniqli adabiyotshunos olim Izzat Sulton o'zining "Adabiyot nazariyasi" kitobida xarakterga quyidagicha fikrlarini berib o'tadi: "Xarakter – tipiklashtirilgan va individuallashtirilgan tasvir. Xarakter kishilarning ma'lum toifasiga xos xususiyatlarni, ma'lum davrga, muhitga, kasbga, yoshga, jinsga mansub kishilarning sifatlarini yorqinlik bilan ifoda etadi. Xarakterda yozuvchining kishilarga va hayotga munosabati, hayotiy hodisalarga bergan estetik bahosi yaqqol ko'rinadi. Xarakterlar muayyan psixologik sharoitda harakat etish natijasida namoyon bo'ladilar va shakllanadilar." [2]

Bundan shuni anglashimiz mumkinki, yozuvchining asar yozishdan maqsadi inson obrazi va olamni tasvirlashdir. Buning uchun esa u hayotiy hodisalar va inson obraziga bo'lgan munosabatini xarakter orqali kitobxonga yetkazib beradi. Natijada esa badiiy asarda xarakter shakllanadi.

Adabiyotshunos olim D.Quronov ham o'zining "Adabiyotshunoslikka kirish"[3] va "Adabiyotshunoslik lug'ati"[4] kitoblarida ham xarakterga: "Xarakter – badiiy xarakter; muayyan davr va muhit kishilariga xos eng muhim umumiy xususiyatlar bilan alohida shaxsga xos individual xususiyatlarni o'zida uyg'un, mujassam etgan inson obrazi" – deya ta'rif beradi. Hamda xarakterning obyektiv (inson hayotining ijtimoiy-psixologik realligi) va subyektiv (uning ijodkor tomonidan hissiy idrok etilishi va g'oyaviy hissiy baholanishi) jihatlarini birlashtiradi. Olimning fikrlaridan shuni anglashimiz mumkinki, yozuvchi yoki shoirlar asarlarida obraz yaratish uchun, xarakterning obyektiv va subyektiv jihatlaridan birdek (uyg'unlashtirib) foydalanishadi. Ya'ni bu yerda nazarda tutilayotgan xarakterning obyektiv tomoni deb, jamiyatda insonlar hayotida yuz beradigan tashqi omillar ya'ni, hayotiy(real) ijtimoiy voqealar asosida yuzaga chiquvchi umumiy xususiyatlar tushunilsa, subyektiv tomoni deb, yozuvchilarning o'z dunyo qarashi (hissiy idroki)dan kelib chiqqan holda, yaratayotgan qahramonlariga beradigan munosabati tushuniladi. Masalan Shukur Xolmirzayevning "Ot egasi" hikoyasida partiya komiteti tomonidan yangi savxoz tashkil etish maqsadida aholining ortiqcha baytallarini sotib olish uchun vakil sifatida yuborilgan kichik leytenant Egamberdi Xudoyberdiyev obrazining quyida keltirilgan lavozimi va vazifasi orqali biz uning obyektiv tomonlama xarakterini ochib olsak, uning vazifasini su'istimol qilib, nafsini qondirish uchun, ayyorona yo'l bilan, Inodning yolg'iz ovunchig'i bo'lgan Qorabayirining o'limiga sababchi bo'lganligi orqali, yozuvchining hissiy idroki mahsuli sifatida ushbu obrazning subyektiv tomonlama xarakterini ko'rishimiz mumkin.

Surxon vohasining бетақроп адиби Shukur Xolmirzayev o'zbek hikoyanafischiligida takrorlanmas истедодли ёзувчилардан biridir. Yozuvchi asarlarida A. Қаҳҳор сингари so'zga nihoyatda hasis bo'lsada, o'quvchiga fikrini aniq va yaqqol namoyon qilib bera oladi. Shuning uchun ham, u yaratgan asarlar hajmiga emas, mazmuniga qarab baholanadi. Yozuvchi hikoyalari nihoyatda qisqa bo'lsada, undan ulkan ma'nolarni olish mumkin. Chunki uning uslubi shunday. U bir xillikdan, takror fikrlardan qochishga harakat qiladi va yozuvchining asarlarida ko'pincha to'rtta xarakter vakillarini ko'rishimiz mumkin.

1. Tog' odamlari
2. Shahar odamlari
3. Dasht odamlari
4. Qishloq odamlari

Shukur Xolmirzayevning xarakter yaratishdagi individual uslubi uning tabiat va inson tasvirini uyg'unlashtirib yuborishidir. Buni, uning tog' odamlari xarakteri gavalantirilgan hikoyalarda yaqqol ko'rishimiz mumkin. Masalan, yozuvchining "Ko'ngil" nomli hikoyasida Narzulla ismli bolakay shunday tasvirlanadi: "U yerda Narzulla degan o'rtog'imning tomi – keksa tollarga ko'milgan uylari bor. U yolg'iz onasi bilan yashardi. Otasi urushda o'lgan. Qiziq bola edi u. Kim, ovga yur desa, ergashib ketaverardi. Bu yoqda maktab bormi, dars bormi – o'ylab o'tirmasdi. Uning miltig'i ham yo'q edi. Lekin, u nolimas, onasiga, miltiq olib ber, demas, ovga boryotganlarga ergashib ketaverardi. Ovga borgach, kiyimlarimizni poylab olov yoqib o'tirar, ovimiz baror olgan bo'lsa, bizdan ortiqroq quvonardi." [5]. Bu yerda biz bolakayning soddadil, sahovatpesha va mehnatkashligi orqali uning qanday xarakter sohibi ekanligi, hamda, "keksa tollarga ko'milgan uy" jumlasini orqali esa bolakayning uyi atrofidagi tabiat tasvirini ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari, xarakterlarni ochib berishda badiiy detall juda katta ahamiyat kasb etadi. Shukur Xolmirzayev hikoyalarda badiiy detaldan unumli foydalanadi. Bu esa yozuvchining hikoyalari qisqa, ammo mazmundor bo'lishini ta'minlab beradi. Chunki adabiyotda badiiy detal qisqa, lo'nda, aniq, va obrazli bo'lib, yozuvchilarni ko'p so'zlikdan saqlaydi. Jumladan, yozuvchi "Bodom qishda gulladi" hikoyasida "ayol" detali orqali Nosirjon obrazini yaxshiroq ochib berishga harakat qilgan. Nosirjonga Eshim montyor uylanganmisiz? deb savol berganida, uning duv qizarib, yosh bola kabi, e, qo'ying-e! degan javobidan, bu savol qayta berilganda esa battar qizarib, boshini egib, tanasi titrab ketganidan esa nihoyatda uyatchan yigitligi, haligacha uylanmaganligi, muhabbat va ayol zoti borasida hech qanday tushunchaga ega emasligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, badiiy adabiyotda xarakter tushunchasi muhim ahamiyatga ega. Chunki xarakter nafaqat insonlar obrazini, balki ularning ijtimoiy hayotga munosabati, hamda yozuvchining idroki va ma'naviyatini ham ochib berishda bir qurol vazifasini o'taydi. Yozuvchi Shukur Xolmirzayev hikoyalarda xarakter yaratishda o'ziga xos estetika mavjud. U xarakterni ochib berishda, badiiy detallardan o'rinli foydalanadi. Buning natijasida esa so'z qisqarib, ma'no kengayadi. Yuqorida tahlil qilganimizdek, yozuvchi hikoyalarda achchiq bo'lsada rost so'zlaydigan, haromdan hazar qiluvchi, mehnatkash, sodda, sahovatgo'y tog' odamlarining xarakteri mahorat bilan yoritib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T. Boboyev. Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent. O'zbekiston. 2002-y. B. 52.
2. I. Sulton. Adabiyot nazariyasi. Toshkent. O'qituvchi. 2005.
3. D. Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent. A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.

4. D. Quronov, Z. Mamajanov, M.Sheraliyeva. Adabiyotshunoslik lug'ati. Toshkent. Akademi-nashr, 2013.
5. SH. Xolmirzayev. Saylanma. I-jild. www.ziyouz.com kutubxonasi. 1984-y.B.3.
6. <https://uz.m.wikipedia>.